

TurkishBERT ile Youtube Yemek Tarifi Videolarındaki Yorumların Duygusal Tonalitenin İncelenmesi

Sidar Ağduk^{1*}, Furkan Yusuf Çelik², Emrah Aydemir²

¹Tarsus Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü, Mersin, Türkiye

²Sakarya Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü, Sakarya, Türkiye

Özet

Günümüzde iletişim teknolojileri, özellikle internet, bilgi paylaşımını ve erişimini sınırlamadan sağlayarak önemli bir rol oynamaktadır. Bu teknolojik gelişmeler, dijital platformlardaki veri çeşitliliğini artırmakta ve internet kullanıcılarını, deneyimledikleri ürün veya hizmetlere dair düşüncelerini çeşitli dijital mecralarda paylaşmaya teşvik etmektedir. Kullanıcılar tarafından paylaşılan bu veriler, özellikle işletmeler ve hizmet sağlayıcıları için müşteri deneyimini anlamak ve iyileştirmek adına önemli bir kaynak oluşturmaktadır. Duygu analizi, geleneksel veri toplama yöntemlerinin ötesine geçerek, doğal dil işleme tekniklerini kullanarak dijital platformlardaki büyük veri setlerini analiz eder. Bu analiz yöntemi, kullanıcıların duygusal eğilimlerini ve değişikliklerini tespit ederek, kullanıcı görüşlerini daha geniş bir perspektiften değerlendirme imkânı sunar. Bu bağlamda, duygu analizi, şirketlere ve işletmelere müşteri geribildirimlerini daha etkili bir şekilde değerlendirme ve müşteri deneyimini daha iyi anlama fırsatı sağlamaktadır. Çalışma, TurkishBERT dil modeli kullanılarak YouTube'da paylaşılan yemek tarifi videolarına yönelik 16,658 yorumun duygu analizini gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Elde edilen sonuçlar, yorumların %61.47'sinin pozitif, %38.53'ünün negatif olduğunu göstermektedir. Yorum sayılarındaki yıllık değişim incelendiğinde, ilk üç yılın artış gösterdiği, ancak son iki yılda belirgin bir düşüş yaşandığı gözlemlenmiştir. Analiz edilen veri setinde, en yüksek frekansa sahip kelimeler dikkate alındığında, sırasıyla 3758 kez "oldu", 3652 kez "güzel" ve 2081 defa tekrar edilen "sağlık" kelimelerine rastlanmıştır. Bu sonuçlar, dil modellerinin kullanıcı görüşlerini anlamak ve içerik oluşturuculara rekabet avantajı sağlamak amacıyla etkili bir araç olabileceğini vurgulamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Yeni Medya, TurkishBERT, Youtube, Duygu Analizi.

Examination of Emotional Tonality in Youtube Comments on Cooking Recipe Videos Using TurkishBERT

Sidar Ağduk¹, Furkan Yusuf Çelik², Emrah Aydemir²

¹Tarsus University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Management Information Systems, Mersin, Turkey

²Sakarya University, Faculty of Business Administration, Department of Management Information Systems, Sakarya, Turkey

Abstract

Today, communication technologies, especially the internet, play a significant role in facilitating the sharing and access of information without limitations. These technological advancements increase the diversity of data on digital platforms and encourage internet users to share their thoughts on the products or services they experience across various digital media. The data shared by users has become a vital resource, especially for businesses and service providers, in understanding and improving customer experiences. Sentiment analysis transcends traditional data collection methods by using natural language processing techniques to analyze large datasets on digital platforms. This analytical method aims to identify users' emotional tendencies and changes, offering an opportunity to evaluate user opinions from a broader perspective. In this context, sentiment analysis provides businesses and enterprises with an effective way to assess customer feedback and better understand the customer experience. This study aims to perform sentiment analysis on 16,658 comments related to cooking recipe videos shared on YouTube, utilizing the TurkishBERT language model. The results show that 61.47% of the comments are positive, while 38.53% are negative. When examining the annual changes in the number of comments, an increase is observed in the first three years, but a significant decrease is noted in the last two years. Considering the most frequent words in the analyzed dataset, the words "oldu" (3758 times), "güzel" (3652 times), and "sağlık" (2081 times) are encountered, in order. These findings highlight that language models can be an effective tool in understanding user opinions and providing a competitive advantage to content creators.

Keywords: New Media, TurkishBERT, YouTube, Sentiment Analysis.

* Sorumlu Yazar/ Corresponding Author: Sidar Ağduk, e-posta: sidaragduk@tarsus.edu.tr, ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2927-0077>

** Bu çalışma, 3. Uluslararası Dijital İşletme, Yönetim ve Ekonomi Kongresi'nde 8 Eylül 2023 tarihinde özet bildirisi olarak sunulmuştur.

***Geliş/Received: 22/12/2023, Düzeltme/Revised: 12/03/2024, Kabul/Accepted: 23/03/2024, Yayınlanma/Published: 16/09/2024.

1. Giriş

Teknolojideki hızlı gelişmeler, iletişim araçları ve ortamlarındaki dönüşümü tetiklemiş, özellikle bilgi ve iletişim teknolojileri hızla evrim geçirerek bireylerin bilgiye erişimini önemli ölçüde kolaylaştırmıştır (Yıldırım ve Yolcu, 2022). Bu bağlamda, ihtiyaç duyulan bilgiye erişim süreçleri, geçmişe kıyasla daha erişilebilir hale gelmiş, bireyler arası ve kitle iletişimi ise daha hızlı bir şekilde gerçekleşmeye başlamıştır. Yeni kitle iletişim araçlarıyla birlikte, hedef kitlelere iletilmek istenen mesajlar anında ulaştırılabilmektedir. Günümüzde büyük etki sahibi olan kitle iletişim araçları, internet ve bilgisayar teknolojileri ile entegre olarak, "yeni iletişim teknolojileri" kavramını ortaya çıkarmıştır (Aydoğan ve Kırık, 2012, s. 59). İletişim, insanlık tarihindeki ilk çağlardan günümüze kadar süregelen en temel etkinliklerden biridir. Toplumsal, ekonomik, kültürel ve teknolojik değişimler, iletişim kavramını etkileyerek yeni özellikler kazanmasına neden olmuştur. Başlangıçta sınırlı sayıda kişinin ilkel yöntemlerle veya birebir etkileşim yoluyla gerçekleştirdiği iletişim, zaman içinde telgraf, telefon, radyo ve televizyon gibi kitle iletişim araçlarıyla kitlesel bir boyuta evrilmiştir. 21. yüzyılda ise yaşanan teknolojik ilerlemeler ve küreselleşme, iletişimi bilgi üretme ve paylaşma odaklı bir konuma taşımıştır. Küreselleşmenin bir sonucu olarak ortaya çıkan yeni iletişim teknolojileri, alternatif olarak yeni medya, bilgi iletişim teknolojileri (BİT) veya enformasyon teknolojileri olarak adlandırılabilir (Örs ve Tetik, 2010, s. 447). Bulunmaz (2014) yeni medya kavramını, "gelişen bilgisayar, internet ve mobil teknolojilerinden doğan, kullanıcıların zamandan/mekândan bağımsız bir şekilde interaktif olarak etkileşimde buldukları tüm sanal ortamlar" olarak tanımlamaktadır.

Yeni medyanın temeli, bilgisayar teknolojilerine ek olarak internet ve dijital (sayısal) teknolojilere dayanmaktadır. Bilgisayar teknolojileriyle birlikte, internet teknolojileri de yeni medyanın önemli bileşenlerinden biridir. Bugünlerde, internet neredeyse tüm diğer kitle iletişim araçlarını bir araya getirebilecek bir güce sahiptir. İnternet sayesinde metin, ses, video, görüntü gibi çeşitli içerik türleri aynı platformda hızlı bir şekilde bir noktadan diğerine paylaşılabilir (Aydoğan ve Kırık, 2012, s. 61).

Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki evrim, kitle iletişim ortamlarını önemli ölçüde etkilemiştir. Yeni medyanın temelini oluşturan internet teknolojisi, bireyleri mobil telefon uygulamaları aracılığıyla duygularını, düşüncelerini, deneyimlerini ve hikayelerini paylaşarak, kendi dijital anlatıcıları haline getirmişlerdir. Yeni medya araçlarının ortaya çıkması, toplumsal ilişkilerde köklü değişimlere yol açmıştır. Geleneksel medyadan ayırtıran bu değişiklik, temelde etkileşime dayanmaktadır. Yeni medya araçları, kullanıcıları pasif bir konumdan çıkararak daha etkin bir rol üstlenmelerini sağlamıştır. Kullanıcılar, geleneksel medyaya kıyasla daha aktif bir katılım göstererek yeni medya araçları üzerinden duygu ve düşüncelerini anında ifade etme fırsatı bulmuşlardır. İletişimdeki köklü değişimin en temel sebeplerinden biri, 1990'larda ortaya çıkan World Wide Web (Dünya Çapında Ağ)'dir. Daha sonra, Web 2.0, 2004 yılında kullanılmaya başlanarak iletişimi internet üzerinden çift yönlü hale getirmiştir. Web 1.0 döneminde paylaşılan yazıları sadece okuma imkânı bulunurken, Web 2.0 ile birlikte kendi duygu ve düşüncelerimizi paylaşabileceğimiz bir ortam oluşmuştur. Web 2.0 ile birlikte internet sitelerini ziyaret eden kullanıcılar, yalnızca bilgi tüketen Web 1.0'ın aksine bilgiyi üreten ve paylaşan bir rol üstlenmiştir. Facebook, Instagram, Twitter, Youtube gibi popüler sosyal medya uygulamalarının Web 2.0 içinde yer almasıyla birlikte, kullanıcılar sanal ortam üzerinden birbirleriyle iletişim kurabilmektedir (Güçdemir, 2015, s. 30).

Günümüzde yaygın olarak kullanılan internet, yeni iletişim teknolojileri arasında öne çıkarak, farklı kültürlerden birçok kitleye hitap eden sanal bir platform olan sosyal medyanın ortaya çıkmasına olanak tanımıştır. Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) temelli sosyal medya, paydaşlar arasındaki bilgi alışverişini kolaylaştıran yeni kanallar olarak işlev görmek ve paydaşların katılımının artırılmasında önemli bir rol üstlenmektedir (De Luca vd., 2022). Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte iletişim teknolojilerine olan ilgi artmakta ve sosyal etkileşim giderek daha fazla önem kazanmaktadır. İletişim teknolojilerindeki bu gelişmeler, sosyal medyanın gücünü sürekli olarak artırmaktadır. Sosyal medyanın günümüzde popüler olmasını sağlayan özellikler ise kolay erişim ve kullanım imkânı, kullanıcı dostu arayüzleri, metin, fotoğraf, video gibi farklı içerik türlerini barındırarak kullanıcılara çeşitli seçenekler sunması, küresel çapta anlık mesajlaşma ve paylaşım özellikleri sayesinde hızlı bir şekilde iletişim kurma imkânı tanınmasıdır. Yeni medyanın bir diğer önemli araçlarından olan akıllı telefonlar ise her geçen gün gelişmekte ve yeni özelliklerle donatılmaktadır. Bu gelişmeler, ülkemizde ve dünya genelinde akıllı telefonların pazar payında ciddi artışlara yol açmıştır. Gelişen akıllı telefon teknolojileriyle birlikte, kullanıcı sayısında ve internet kullanım oranlarında belirgin bir artış gözlemlenmiştir. Şekil 1'de de görüldüğü üzere Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 yılı

“Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması” sonuçlarına göre, 2023 yılında Türkiye’de evlerde internet erişim imkanına sahip hanelerin oranı bir önceki yıla kıyasla 1,4 puan artarak %95,5’e ulaşmıştır. İnternet kullanım oranı, 16-74 yaş aralığındaki bireylerde 2022 yılında %85,0 iken, 2023 yılında %87,1’e yükselmiştir. Cinsiyet ayrımında ise, 2023 yılında internet kullanım oranı erkeklerde %90,9, kadınlarda ise %83,3 olarak gözlemlenmiştir. Aynı rapor sonuçlarına göre bireylerin en yaygın olarak kullandıkları sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları incelendiğinde, %84,9’u WhatsApp, %69,0’u YouTube ve %61,4’ü Instagram olarak belirlenmiştir. Cinsiyete göre yapılan ayrıntılı bir analizde ise, erkeklerin en sık tercih ettiği uygulamaların sırasıyla %88,7 ile WhatsApp, %72,6 ile YouTube ve %63,5 ile Instagram olduğu görülmüştür. Kadınlar arasında ise en yüksek kullanım oranları sırasıyla %81,1 ile WhatsApp, %65,4 ile YouTube ve %59,3 ile Instagram olarak tespit edilmiştir (TÜİK, Erişim Tarihi: 19.12.2023).

Şekil 1. Hanelerde İnternet erişim imkânı ve bireylerde İnternet kullanımı, 2012-2023 (TÜİK, 2023)

Sosyal medya alanında küresel çapta faaliyet gösteren We Are Social’ın 2023 yılı için hazırlanan raporu incelendiğinde ise, 5.16 milyar internet kullanıcısının mevcut olduğu tespit edilmiştir. Bu, küresel nüfusun %64.4’ünü kapsayan bir orana denk gelmektedir. Rapor sonuçları incelendiğinde, dünya genelindeki cep telefonu kullanıcı sayısı 5.44 milyar olarak belirlenmiştir, bu da toplam küresel nüfusun %68’ine karşılık gelmektedir. Aynı dönemde, dünya genelinde sosyal medya kullanımının ise 4.76 milyara ulaşarak toplam küresel nüfusun %59.4’ünü temsil etmektedir. Şirketin en son araştırma sonuçlarına göre, bir internet kullanıcısının günlük olarak sosyal medya platformlarını 2.5 saatten fazla kullanma eğiliminde olduğu belirlenmiştir. Bu sürenin We Are Social tarafından kaydedilen en yüksek günlük sosyal medya kullanım süresi olduğu tespit edilmiştir. Aynı rapor sonuçlarına göre, bireylerin interneti kullanma nedenleri incelendiğinde, bilgi bulma (%57.8), arkadaş ve aile ile iletişim kurma (%53.7), güncel etkinlikleri ve haberleri takip etme (%50.9), video izleme, televizyon ve film izleme (%49.7), ilham bulma ve yeni fikirler edinme (%44.3), ürün ve marka hakkında bilgi sahibi olma (%43.4), müzik dinleme (%43.2), boş zamanını doldurma ve genel aramalar yapma (%41), eğitim ve çalışma amaçları için kullanma (%38.3), tatil ve gezilebilecek yerleri araştırma (%36.4), sağlık sorunları ve sağlık ürünleri araştırma (%34.7), finans ve tasarruf konularında araştırma yapma (%33.7), oyun oynama (%30.5), yeni insanlarla tanışma ve buluşma (%29), işle ilgili araştırma yapma (%28.9) gibi çeşitli nedenlerle interneti tercih ettikleri görülmektedir.

Zaman içinde sosyal medyaya artan ilgi, bireysel ve kurumsal davranışlarda gözlemlenen değişimleri tetiklemekte olup, bu durum toplumun dijital iletişim platformlarına olan yönelimini ve bu platformların etkileşimini giderek artırmaktadır. Bu eğilim, bireylerin sosyal medya aracılığıyla bilgi alışverişini, etkileşimini ve deneyimlerini paylaşma isteğini artırarak, iletişim modellerini dönüştürme potansiyeli taşımaktadır. Bireylerin, işletmelerin ve daha birçok kesimin kullanmayı tercih ettiği sosyal medya platformları, etkileşim ve iletişim konusunda zengin bir ortam sunarak aktif bir etkileşim alanı oluşturmaktadır. Sosyal medyaya yönelik bu artan ilginin temel kaynağı, geleneksel medyadan farklı olarak kullanıcılar arasında karşılıklı etkileşim olanlığı sunmasıdır. Sosyal medyanın bu dinamik ve etkileşim odaklı yapısı, katılımcıları daha fazla etkileşime teşvik ederken iletişimi daha zengin ve çeşitli hale getirmektedir. Bu bağlamda, sosyal medyanın sunduğu etkileşim imkanları, kullanıcıların çeşitli amaçlar doğrultusunda bu platformları tercih etmelerine ve bu alandaki ilgilerini artırmalarına yol açmaktadır (Akdeniz ve Cebeci, 2021). Bu çalışmanın temel amacı, TurkishBERT dil modelini kullanarak YouTube’da paylaşılan yemek tarifi videolarına yönelik duygu analizi gerçekleştirmektir. Duygu analizi, kullanıcıların yorumlarından elde edilen verileri inceleyerek, bu yorumlardaki duygusal eğilimleri ve değişiklikleri belirlemeyi hedefler (Liu ve Zhang, 2012). Bu, dijital

platformlardan elde edilen büyük veri kümelerini değerlendirmek için yapay zeka ve doğal dil işleme tekniklerini kullanma amacını içerir. Sosyal medya platformları üzerinden her gün büyük miktarda veri üretimi gerçekleşmektedir. Bu verilerin işlenmesi ve anlamlı sonuçlar elde edilmesi amacıyla çeşitli teknikler ve metodolojiler uygulanmaktadır. Bu metodolojilerin odak noktasında, sohbet, yorum ve tweet gibi sosyal medya platformlarından kaynaklanan metinsel veriler bulunmaktadır (Patwardhan vd., 2023). Çalışma, geleneksel veri toplama yöntemlerinin ötesine geçerek dijital platformlardaki büyük veri setlerini analiz etmeyi amaçlamaktadır. Bu analizde, yemek tarifi videolarına yapılan kullanıcı yorumları, TurkishBERT dil modeli kullanılarak duygu analizi amacıyla incelenecektir. Duygu analizi, kullanıcıların pozitif, negatif veya nötr duygularını belirleme amacı taşır, bu da kullanıcıların deneyimlerini daha derinlemesine anlamak için önemlidir.

Eyipınar vd. (2021), sosyal medya platformu YouTube üzerindeki sporcu beslenmesiyle ilgili videolara ait kullanıcı yorumlarının duygu analizi gerçekleştirilmiştir. Analiz sonuçlarına göre, elde edilen yorumların %27,62'sinin pozitif, %17,3'ünün negatif ve %55,08'inin nötr olduğu belirlenmiştir. Bireylerin kreatin tüketimi hakkında negatif düşündükleri, karbonhidratlar hakkında nötr düşündükleri, protein kullanımıyla ilgili ise olumlu, olumsuz ve nötr duygulara sahip oldukları ortaya çıkmıştır. Bu çalışma, sosyal medya platformlarının beslenme konularındaki kullanıcı görüşlerini anlamak için değerli bir veri kaynağı olabileceğini göstermektedir.

Turan vd. (2022), metaverse kavramıyla ilgili Youtube ve Twitter verilerini kullanarak bir metin madenciliği analizi gerçekleştirmiştir. Platform bazında yapılan incelemede, Youtube yorumlarında daha fazla olumlu görüş belirlenirken, Twitter'da olumsuz görüşlerin daha fazla olduğu görülmüştür.

Aufar vd. (2020), Youtube üzerinde Nokia ürünlerine yönelik yapılan kamusal yorumları inceleyerek duygu analizi gerçekleştirmiştir. Nokia'nın 2013'teki çöküşü sonrasında ürün kalitesini değerlendirmek amacıyla pozitif, negatif ve nötr duyguları sınıflandırma üzerine odaklanılan çalışmada Karar Ağacı algoritmasının %89,4'lük bir doğruluk oranıyla daha başarılı olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca çalışma sonucunda yorumların daha çok nötr duyguları temsil ettiği sonucuna ulaşılmıştır.

Porreca vd. (2020), İtalya'da aşılarda ilgili düşük aşılama oranları ve aşı karşıtı hareketler nedeniyle sosyal medyada yapılan tartışmaları ele almaktadır. 2017 yılında yetkililer, çocukların okula devam etmeleri için on aşıyı zorunlu kılan bir yasa çıkarmış ve aşı kampanyası önermiştir. Bu düzenleme, sosyal medyada aşı karşıtları ile aşı destekçileri arasında yoğun bir tartışmayı beraberinde getirmiştir. Çalışma, bu dönem öncesinde ve sonrasında, Youtube'da yüklenen videoların başlıkları üzerinden halkın görüşlerinin nasıl değiştiğini anlamayı amaçlamaktadır. Araştırma, yasanın öncesinde aşı karşıtı görüşlerin baskın olduğunu, ancak aşı kampanyası ve tıp doktorlarının desteğiyle görüşlerin olumlu yönde değiştiğini ortaya koymaktadır. Çalışma, sosyal medya üzerindeki aşı kampanyalarının sağlık politikalarında etkili bir araç olabileceğini ve yanlış bilgilendirmeye karşı mücadelede önemli bir rol oynayabileceğini vurgulamaktadır.

Sezgin ve Karagöz (2023), Göbeklitepe hakkında YouTube üzerinde paylaşılan "Göbekli Tepe: The Dawn of Civilization (Göbeklitepe: Bir Medeniyetin Doğuşu)" isimli videoya ait yorumların duygu analizi gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, yorumların %44,68'i olumlu, %21,57'si olumsuz ve %33,73'ü nötr olarak saptanmıştır.

Güler (2023), bir bankanın finans teknolojisi (fintek) uygulamasına yönelik kullanıcı görüşlerini belirlemek amacıyla bir bankanın fintek uygulamasına dair yapılan YouTube yorumlarını metin madenciliği ile değerlendirmiştir. Nays Fintek uygulamasına ait YouTube yorumları incelendiğinde, yorumların %50'sinin nötr, %29'unun negatif ve %20'sinin pozitif olduğu görülmüştür.

Youtube

YouTube, Google'a ait bir Amerikan çevrim içi video paylaşım ve sosyal medya platformudur (Wikipedia, 2023). İzleyiciler de bu videolara yorum yapabilir, beğenebilir ve içerik üreticileriyle etkileşimde bulunabilmektedir. YouTube, birçok farklı dilde içerik sunan global bir platformdur. Kullanıcılar, istedikleri zaman ve herhangi bir yerden video izleyebilmektedir. Sonuç olarak, YouTube, video içeriklerin paylaşıldığı ve izlendiği popüler bir platformdur ve günümüzde birçok kişi tarafından eğlence, eğitim, bilgi edinme ve içerik oluşturma amacıyla kullanılmaktadır (Bhuiyan vd., 2017).

YouTube video platformunda, içeriklere yönelik kullanıcıların duygu ve düşüncelerini içeren yorumlar, zaman içinde büyük veri setlerine dönüşür. Bu veriler, duygu analizi gibi sınıflandırma işlemleri için kullanılabilir (Novendri vd., 2020; Eyipınar vd., 2021; Sahu vd., 2022; Şahinaslan vd., 2022; Turan vd., 2022). Çok dilli ve evrensel bir yapıya sahip olan Youtube video paylaşım platformu sayesinde şirketler, çeşitli ürün kategorileri için içerik üreticileriyle reklam anlaşmaları yaparak geniş kitlelere ulaşabilir ve ürünlerini tanıtabilme fırsatı elde edebilmektedir. We Are Social'ın 2023 raporuna göre, YouTube'un Android uygulaması, kullanıcılar tarafından aylık 23 saat 09 dakika kullanılarak TikTok'tan sonra en çok tercih edilen ikinci video paylaşma platformudur rapor sonuçlarına göre YouTube, tüm mobil uygulamalarda en fazla aktif kullanıcıya sahip uygulamadır (We Are Social, 2023).

2. Yöntem

2.1. Veri Seti

Duygu analizi sürecinin ilk adımı verinin elde edilmesidir. Veri kaynağı olarak metin içerikleri ve popülerliği dikkate alındığında Youtube sosyal medya uygulaması tercih edilmiştir. YouTube'da 14 milyon izlenmeye sahip olan bir Türkçe yemek tarifi videosuna 2018-2022 yılları arasında yapılan 16658 adet yorum elde edilerek veri seti oluşturulmuştur. Yorumlar, izleyici kitlesinin görüşlerini olumlu veya olumsuz kategorize etmek için kullanılmıştır. Veri setinde her bir yorum ile ilgili olarak yorumun yapıldığı kullanıcı hesabının adı, yorum metni, yorum yapma tarihi, yoruma gelen beğeni ve yanıt sayısını içermektedir. Veri seti ile ilgili ayrıntılı bilgi aşağıdaki Tablo 1'de yer almaktadır.

Elde edilen verilerin analiz işlemleri için 1991 yılında Guido Van Rossum tarafından geliştirilmiş Python programlama dili kullanılmıştır (Sarlan, Nadam ve Basri, 2014). Python programlama dili, özellikle veri bilimi ve makine öğrenimi gibi uygulamalarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Python, ücretsiz, yüksek seviyeli, dinamik ve açık kaynak kodlu bir programlama dilidir (Küçük ve Arıcı, 2018; Bhavsar ve Manglani, 2019).

Tablo 1. Veri Seti

Yorumların Elde Edildiği Platform	Youtube
Video Adı	Sünger Gibi Yumuşacık Pankek Tarifi
Toplam Yorum Sayısı	11.739
Beğeni Sayısı	179.000
İzlenme Sayısı	16 Milyon
Kanal Abone Sayısı	694.000
Video Erişim Linki	https://www.youtube.com/watch?v=aR-NXRr644U

2.2. Duygu Analizi

İnternet kullanımında yaşanan artış ile birlikte insanların kendilerini özgür bir şekilde ifade edebildikleri, daha kolay bilgi alışverişinde bulunabildikleri sosyal medya ortamında geçirdikleri vakitte her geçen gün artmaktadır (Heinonen, 2011; Kaynar vd., 2016). Özellikle Facebook, Instagram, Twitter, Youtube gibi sosyal medya platformları bilginin üretilme ve paylaşılma biçimini önemli ölçüde değiştirmekle birlikte, insanların herhangi bir ürün veya hizmete yönelik görüşlerini belirtmede ilk tercih ettikleri sanal ortamlar olarak ön plana çıkmaktadır (Baird ve Paranis, 2011; Heinonen, 2011; Haghghi, 2018). Günümüz küresel rekabet ortamında hizmet sağlayıcılarının yeni stratejiler geliştirmek, maliyetleri düşürmek, verimliliği arttırmak, müşterilerinin faydalandıkları ürün veya hizmete yönelik görüşlerini anlamak, yeni bir ürün veya hizmet ile ilgili müşteri tepkilerini öngörmek veya müşteri kayıplarının nedenlerini ortaya koymak gibi çeşitli amaçlar doğrultusunda, çevrimiçi ortamda sürekli artan yapılandırılmamış veriden bilgi elde etme ihtiyacını karşılamak için etkili ve verimli teknikleri kullanması zorunlu hale gelmektedir (Baird ve Paranis, 2011; Rus vd., 2019; Barakat vd., 2021). Bu ihtiyacı karşılamak için kullanılan yöntemlerden biri olan Duygu analizi (Sentiment Analysis), internet ortamında bireylerin herhangi bir ürün, hizmet, marka, olay vb. hakkında düşüncelerini belirttikleri metinsel verinin olumlu duygu veya olumsuz duygu olarak sınıflandırılıp sınıflandırılmadığını belirlemek için yapılan hesaplamalı bir süreçtir. Bu analiz ile birlikte bireylerin ilgili konu hakkındaki tutumu ortaya çıkarılmaktadır (Liu ve Zhang, 2012; Kaynar vd., 2016; Rus vd., 2019). Duygu Analizi veya diğer bir ifade ile Fikir Madenciliği (Opinion Mining), müşteri algısının, zaman alan ve maliyeti yüksek geleneksel anket tabanlı yaklaşımlara kıyasla daha verimli ve etkili bir şekilde anlaşılmasına yardımcı

olmaktadır (Koppel ve Schler, 2006; Deshpande ve Sarkar 2010; Arnold, 2011). İnternet ve sosyal medya kullanımında yaşanan artış ile birlikte duygu analizine yönelim giderek yaygınlaşmaktadır (He vd., 2013). Duygu analizinin, bankacılık (Mittal ve Agrawal, 2022), konaklama (Rus vd., 2019; Zuo vd., 2022), telekomünikasyon (Susanti vd., 2017), havayolu (Li vd., 2022), demiryolu (Mishra ve Panda, 2022) ve karayolu ulaşım (Fan vd., 2021) gibi birçok farklı sektörde hizmet kalitesini belirlemeye yönelik uygulandığı görülmektedir.

2.3. Bert

BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers), doğal dil işleme alanında önemli bir başarı elde etmiştir. Google tarafından geliştirilen bu model, büyük miktarda metin verisini kullanarak kelime seviyesinde anlamı anlamaya çalışan Transformer tabanlı bir sinir ağı mimarisini benimsemektedir. BERT, metin içeriğini daha kapsamlı bir şekilde anlayarak önceki modellere kıyasla daha üst düzey sonuçlar elde etmiştir. Metin sınıflandırma, duygu analizi, soru-cevap sistemleri ve çeviri gibi birçok doğal dil işleme görevinde başarıyla kullanılmaktadır. TurkishBERT, BERT modelinin Türkçe diline özgü olarak uyarlanmış bir versiyonudur. Türkçe metinlerde daha etkili sonuçlar alabilmek için özel olarak eğitilmiştir. Bu model, Türkçe metinler üzerinde çeşitli doğal dil işleme görevlerinde başarıyla kullanılabilir. TurkishBERT, Türkçe dilindeki duygu analizi, metin sınıflandırma ve diğer doğal dil işleme görevleri için tasarlanmıştır. Yapılan analizlerde, TurkishBERT'in Türkçe içerik üreticileri, araştırmacılar ve şirketler için daha doğru sonuçlar elde etmelerine olanak tanıyarak önemli bir kaynak olduğu gözlemlenmiştir (Akdeniz ve Cebeci, 2021; İlhami ve Hanbay, 2021; Bozuyul, 2022; Özkan ve Kar, 2022; Taşkın vd., 2022).

3. Bulgular

Çalışma kapsamında haftalık yorum sayısının zaman içindeki değişimini detaylı bir şekilde incelemek amacıyla 2018-2022 yılları arasında toplanan veri seti, "pandas" ve "matplotlib" kütüphaneleri kullanılarak Python ortamında analiz edilmiştir. Şekil 2'de yer alan bulgular, incelenen dönem boyunca yorum sayılarında belirgin dalgalanmalar olduğunu ortaya koymaktadır. Özellikle, COVID-19 pandemi döneminde yorum sayılarında önemli artışlar tespit edilmiştir.

Şekil 2. Haftalık Yorum Sayısı (2018-2022)

Türkçe yorumlardan oluşan veri setinin duygu tespitinde TurkishBERT modeli kullanılarak içerikler pozitif ve negatif olarak değerlendirilmiştir. Çalışma kapsamında kullanılan Savasy/BERT-base-Turkish-Sentiment-Cased, doğal dil işleme alanında duygu analizi uygulamaları için önceden eğitilmiş bir Türkçe dil modelidir. Bu model, BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers) mimarisine dayanmaktadır (Köksal, 2021).

İlk aşamada, gereken kütüphanelerin ve veri setinin yüklenmesi gerçekleştirilmiştir. Ardından, cümlelerin olumlu veya olumsuz duygu skorları ile etiketleri belirlenmiştir. Veri setindeki cümlelerin yanına ilgili duygu etiketleri (olumlu-olumsuz) ve skorları eklenmiştir. Aşağıda yer alan Şekil 3 incelendiğinde, Youtube

yorumlarından oluşturulan veri setinde pozitif yorumların oranı %61.47 (10240 olumlu yorum sayısı), negatif yorumların oranı ise %38.53 (6418 olumsuz yorum sayısı) olarak belirlenmiştir.

Şekil 3. Toplam Olumlu ve Olumsuz Yorumların Sayısı

Olumlu ve olumsuz yorum sayılarının yıl bazlı sonuçlarının yer aldığı Şekil 4 incelendiğinde, toplam yorum sayısının ilk üç yıl boyunca artış gösterdiği gözlemlenmiştir. Yıllara göre yorumların duygu durumları karşılaştırıldığında ise, olumlu yorumların çoğunlukta olduğu belirlenmiştir. 2020 yılındaki yorum sayısındaki belirgin artışın altında yatan etmenlerden biri olarak, küresel çapta etkili olan COVID-19 pandemisi ele alınabilir. COVID-19 (Coronavirus Disease 2019), SARS-CoV-2 adlı yeni bir koronavirüs türü tarafından neden olan bulaşıcı bir solunum hastalığıdır. Hastalık, ilk kez Aralık 2019'da Çin'in Wuhan şehrinde tespit edilmiştir. Hızla küresel bir pandemi haline gelmiş ve birçok ülkede yayılmıştır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 11 Mart 2020'de hastalığı bir pandemi olarak ilan etmiştir. Krize yanıt olarak, birçok ülkedeki hükümetler pandemiyi etkilerini azaltmayı amaçlayan bir dizi önlem olarak zorunlu karantinalar ve sosyal mesafe kuralları uygulamıştır (Király vd., 2020). Bu önlemler sebebiyle bireyler, günlerinin büyük bir kısmını evde geçirerek sınırlı fiziksel aktiviteyle karşılaşmışlardır. Bu durum, bireylerin sosyal ihtiyaçlarını gidermek, hastalık hakkında bilgi edinmek ve artan boş zamanlarını değerlendirmek amacıyla internet ve sosyal medya platformlarını daha sık bir şekilde kullanmalarına yol açmıştır (Gökler ve Turan, 2020; Priego-Parra vd., 2020; Baltacı vd., 2021; Öztürk, 2021). Bu durum, 2020 yılında yemek videolarına gelen yorum sayısındaki artışın temel nedenlerinden biri olarak gösterilebilir.

Şekil 4. Yıllara Göre Olumlu ve Olumsuz Yorum Sayıları

Veri ön işleme sürecinden geçirilmiş ve her bir kelimenin frekansı ayrı ayrı hesaplanmıştır. En yüksek frekansa sahip olan kelimeler, veri seti içerisinde en sık kullanılan kelimelerdir (Akdeniz ve Cebeci, 2021). Sıkça kullanılan kelimeler, bir araya getirilerek kelime bulutu oluşturulmuş ve görselleştirilmiştir. Burada kelimeler, frekanslarına göre farklı boyutlarda görüntülenir (Kabir vd., 2020). Bu bağlamda, kelime bulutu üzerinde yer alan kelimeler, kullanıldıkları frekansa göre değişen büyüklüklerde görselleştirilir. Yani, bir kelimenin sıklığı, o kelimenin görsel temsilindeki büyüklüğünü belirlemektedir. Bu yöntem, sıkça kullanılan kelimelerin daha belirgin ve büyük olarak vurgulandığı bir görsel sunum sağlamaktadır. Bu sayede, metindeki önemli veya sık geçen kelimelerin hızlı bir şekilde görsel olarak vurgulanması mümkündür. Kelime bulutu oluşturulmadan önce metin türünde oluşturulan veri setinde bazı ön işleme adımları uygulanmıştır. İlk olarak, veri hazırlığı aşamasında, üzerinde çalışılacak verilerin belirli bir formata sahip olması gerekir. Bu çalışmada, bir CSV dosyası kullanılmış ve yorumları içeren bir sütun bulunmaktadır. İkinci adım olan temizleme ve ön işleme aşamasında, metin verileri üzerinde çeşitli düzenlemeler gerçekleştirilmiştir.

Şekil 5. Kelime Bulutu

Tablo 2. En Sık Tekrarlayan 10 Kelime

Kelime	Tekrar Sayısı
Oldu	3758
Güzel	3652
Sağlık	2081
Yaptım	2044
Ben	1763
Bir	1427
Abla	1220
Tarif	1205
Ellerinize	1082
Olur	1038

Özel karakterler, noktalama işaretleri ve rakamlar temizlenmiş ve veri setinin tamamı küçük harfe çevrilmiştir. Son olarak stopwords (gereksiz kelimeler) gibi yaygın kelimeleri filtreleme işlemi uygulanmıştır. Kelime bulutu oluşturma adımında ise WordCloud kütüphanesi kullanılarak kelimelerin frekanslarına göre bir görsel oluşturularak sık kullanılan kelimeleri daha belirgin hale getirilmiştir. Şekil 5'te sunulan kelime bulutu görseliyle birlikte, en sık tekrar eden 10 kelimenin bilgisi ve bu kelimelerin tekrar sayıları, Tablo 2'de ayrıntılı bir şekilde sunulmuştur. Tablo 2 incelendiğinde 3758 tekrar sayısı ile "oldu" kelimesinin en sık tekrar eden kelime olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca Tablo 2'de yer alan "güzel" "sağlık" gibi kelimeler, genellikle olumlu veya olumlu bir bağlamı ifade eden sözcüklerdir. Bu durum, metnin olumlu bir içeriğe sahip olduğunu veya olumlu bir deneyimi yansıttığını göstermektedir.

4. Tartışma ve Sonuç

Sosyal medya, günümüzde bireylerin deneyimlerini, görüşlerini ve duygularını ifade etmeleri için güçlü bir mecra oluştururken, bu büyük veri setleri analiz edilerek değerli bilgiler elde etme potansiyeli taşımaktadır. Özellikle işletmeler, müşteri geri bildirimlerini anlamak, trendleri takip etmek ve rekabet avantajı elde etmek amacıyla sosyal medya verilerini etkili bir şekilde analiz etme ihtiyacındadır (Acikalin vd., 2020). Bu bağlamda, artan veri miktarının analizi, sosyal medyanın sağladığı potansiyeli daha iyi anlamak ve stratejik kararlar almak için önemli bir araç haline gelmiştir. Bu çalışma, TurkishBERT dil modeli kullanılarak YouTube'da paylaşılan yemek tarifi videosuna yönelik yapılan 16,658 yorumun duygu analizini gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Elde edilen sonuçlar, yorumların %61.47'sinin pozitif, %38.53'ünün negatif olduğunu göstermektedir. Yorum sayılarındaki yıllık değişim göz önüne alındığında, ilk üç yılın artış gösterdiği, ancak son iki yılda belirgin bir düşüş yaşandığı gözlemlenmiştir. Analiz edilen veri seti içerisinde, en yüksek frekansa sahip kelimeler dikkate alındığında, sırasıyla 3758 kez "oldu", 3652 kez "güzel" ve 2081 defa tekrar edilen "sağlık" kelimelerine rastlanmıştır. Bu sonuçlar, dil modellerinin kullanıcı görüşlerini anlamak ve içerik oluşturuculara rekabet avantajı sağlamak amacıyla etkili bir araç olabileceğini vurgulamaktadır.

Eyipınar vd. (2021) tarafından gerçekleştirilen çalışmada, sporcu beslenmesiyle ilgili YouTube videolarının yorumları üzerinde yapılan duygu analizi sonucunda, yorumların %27,62'sinin pozitif, %17,3'ünün negatif ve %55,08'inin nötr olduğu belirlenmiştir. Bu, farklı içerik türlerine yönelik kullanıcı yorumlarının duygu dağılımının önemli ölçüde değişebileceğini göstermektedir.

Adak vd. (2022), COVID-19 pandemisi sırasında, müşterilerin restoranlarda beklemek yerine yemeklerin kapılarına teslim edilmesini tercih etmesiyle, yemek teslimat hizmetlerinin çevrim içi müşteri yorumlarını incelemiştir. Müşteri memnuniyetini artırmak ve iyileştirme yapılacak alanları belirlemek amacıyla gerçekleştirilen bu çalışmada, müşteri duygularını tahmin etmek için makine öğrenimi ve derin öğrenme modelleri değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonuçları, derin öğrenme modellerinin, duygu analizi konusunda oldukça başarılı sonuçlar verdiğini ortaya koymuştur.

Bu çalışmanın mevcut sınırlılıklarından biri, veri setinin sadece YouTube yorumlarına dayanmasıdır. Bu, genel bir perspektif sunmak yerine, sadece belirli bir sosyal medya platformundaki kullanıcıların görüşlerini yansıtabilir. Bu çalışmanın kapsamını genişletmek ve gelecekteki araştırmalara yönelik önerilerde bulunmak adına, öncelikle farklı dil modellerinin ve sosyal medya platformlarının dahil edildiği bir çalışma gerçekleştirilebilir. Ayrıca, çalışmanın duygu analizi bölümünde kullanılan TurkishBERT modelinin etkinliğini değerlendirmek için farklı duygu analiz yöntemleriyle karşılaştırmalar yapılabilir. Farklı dil modellerinin ve analiz yöntemlerinin kullanılması, sonuçların genellenmesini artıracaktır düşünülmektedir. Ayrıca çalışmanın zaman kısıtlamaları, analizin belirli bir zaman diliminde yapıldığını göstermektedir. Daha geniş bir zaman çerçevesini kapsayan çalışmalar, zaman içindeki değişimlerin daha iyi anlaşılmasını sağlayabilir.

Peer-review: Externally peer-reviewed.

Author Contributions: Concept-SA, FYÇ, EA; Design- SA, FYÇ; Supervision- SA, EA; Resources- SA, FYÇ, EA; Data Collection and/or Processing- SA, FYÇ, EA; Analysis and/or Interpretation- SA; Literature Search- SA, FYÇ, EA; Writing Manuscript- SA, FYÇ, EA; Critical Review- SA, FYÇ, EA.

Conflict of Interest: The author has no conflicts of interest to declare.

Financial Disclosure: The author declared that this study has received no financial support.

Ethical Statement: The study does not require ethical permission. Dataset access link:

<https://www.kaggle.com/datasets/emrahaydemr/yemek-tarifi-youtube-yorumlar?select=URL.txt>

The dataset used in this study can be accessed online for free. In order to use the dataset, this study must be cited.

Hakem Değerlendirmesi: Dış bağımsız.

Yazar Katkıları: Fikir- SA, FYÇ, EA; Tasarım- SA, FYÇ; Denetleme- SA, EA; Kaynaklar- SA, FYÇ, EA; Veri Toplanması ve/veya İşlemesi- SA, FYÇ, EA; Analiz ve/veya Yorum- SA; Literatür Taraması- SA, FYÇ, EA; Yazıyı Yazan- SA, FYÇ, EA; Eleştirel İnceleme- SA, FYÇ, EA.

Çıkar Çatışması: Yazarlar, çıkar çatışması olmadığını beyan etmiştir.

Finansal Destek: Yazarlar, bu çalışma için finansal destek almadığını beyan etmiştir.

Etik Beyanı: Çalışma etik izin gerektirmemektedir. Veri seti erişim linki:

<https://www.kaggle.com/datasets/emrahaydemr/yemek-tarifi-youtube-yorumlar?select=URL.txt>

Bu çalışmada kullanılan veri setine çevrimiçi olarak ücretsiz bir şekilde erişilebilir. Veri setini kullanabilmek için bu çalışmaya atıf yapılması gerekmektedir.

Kaynakça

- Acikalin, U. U., Bardak, B., & Kutlu, M. (2020, October). Turkish sentiment analysis using bert. In 2020 28th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU) (pp. 1-4). IEEE.
- Adak, A., Pradhan, B., & Shukla, N. (2022). Sentiment analysis of customer reviews of food delivery services using deep learning and explainable artificial intelligence: Systematic review. *Foods*, 11(10), 1500.
- Akdeniz, F. N. U., & Cebeci, H. İ. (2021). Belediye Hizmetlerin Değerlendirilmesinde Duygu Analizi Yaklaşımı: Sakarya İli Örneği. *Journal of Intelligent Systems: Theory and Applications*, 4(2), 127-135.
- Arnold, S. (2011). From sentiment to applications. *KM World*, 20(7), 1-20.
- Aufar, M., Andreswari, R., & Pramesti, D. (2020, August). Sentiment analysis on youtube social media using decision tree and random forest algorithm: A case study. In 2020 International Conference on Data Science and Its Applications (ICoDSA) (pp. 1-7). IEEE.
- Aydoğan, F., & Kırık, A. M. (2012). Alternatif medya olarak yeni medya. *Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi*, (18), 58-69.
- Baird, C.H., & Paranis, G. (2011). From social media to social customer relationship management. *Strategy Leadership*, 39(5), 30-37.
- Baltacı, Ö., Akbulut, Ö. F., & Yılmaz, E. (2021). Problemlerli internet kullanımında güncel bir risk faktörü: Covid-19 pandemisi. *Humanistic Perspective*, 3(1), 97-121.
- Barakat, H., Yeniterzi, R., & Martín-Domingo, L. (2021). Applying deep learning models to twitter data to detect airport service quality. *Journal of Air Transport Management*, 91, 102003.
- Bhuiyan, H., Ara, J., Bardhan, R., & Islam, M. R. (2017, September). Retrieving YouTube video by sentiment analysis on user comment. In 2017 IEEE International Conference on Signal and Image Processing Applications (ICSIPA) (pp. 474-478). IEEE.
- Bozuyula, M. (2022). Advanced Turkish fake news prediction with bidirectional encoder representations from transformers. *Konya Journal of Engineering Sciences*, 10(3), 750-761.
- Bulunmaz, B. (2014). Yeni medya eski medyaya karşı: Savaşı kim kazandı ya da kim kazanacak? *Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi*, 4(1), 22-29.
- De Luca, F., Iaia, L., Mehmood, A., & Vrontis, D. (2022). Can social media improve stakeholder engagement and communication of Sustainable Development Goals? A cross-country analysis. *Technological forecasting and social change*, 177, 121525.
- Deshpande, M., & Sarkar, A. (2010). BI and sentiment analysis. *Business Intelligence Journal*, 15(2), 41-49.
- Eyipınar, C. D., Büyükkalkan, F., & Semiz, K. (2021). Sporcu Beslenmesi İle İlgili Youtube Video Yorumlarının Duygu Analizi. *Uluslararası Beden Eğitimi Spor ve Teknolojileri Dergisi*, 2(2), 27- 39.
- Fan, Y., Teo, H. P., & Wan, W. X. (2021). Public transport, noise complaints, and housing: Evidence from sentiment analysis in Singapore. *Journal of Regional Science*, 61(3), 570-596.
- Gökler, M. E., & Turan, Ş. (2020). Covid-19 pandemisi sürecinde problemlerli teknoloji kullanımı. *Estüdam Halk Sağlığı Dergisi*, 5, 108-114.
- Güçdemir, Y. (2015). Sanal ortamda iletişim: Bir halkla ilişkiler perspektifi. İstanbul: Derin Yayınları.
- Güler, H. N. (2023). Fintek (finansal teknoloji) ile ilgili Youtube video yorumlarının değerlendirilmesi. *İşletme Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi*, 6(2), 191-201.
- Haghighi, N. N., Liu, X. C., Wei, R., Li, W., & Shao, H. (2018). Using Twitter data for transit performance assessment: a framework for evaluating transit riders' opinions about quality of service. *Public Transport*, 10(2), 363-377.
- He, W., Zha, S. & Li, L. (2013). Social Media Competitive Analysis and Text Mining: A Case Study in The Pizza Industry. *International journal of information management*, 33(3), 464-472.
- Heinonen, K. (2011). Consumer activity in social media: Managerial approaches to consumers' social media behavior. *Journal of Consumer Behaviour*, 10(6), 356-364.
- İlhami, S. & Hanbay, D. (2021). Ön eğitimli dil modelleri kullanarak Türkçe tweetlerden cinsiyet tespiti. *Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi*, 33(2), 675-684.
- Kabir, A. I., Ahmed, K., & Karim, R. (2020). Word cloud and sentiment analysis of Amazon earphones reviews with R programming language. *Informatica Economica*, 24(4), 55-71.
- Kaynar, O., Görmez, Y., Yıldız, M., & Albayrak, A. (2016, September). Makine öğrenmesi yöntemleri ile Duygu Analizi. In *International Artificial Intelligence and Data Processing Symposium (IDAP'16)* (Vol. 234, p. 241).

- Király, O., Potenza, M. N., Stein, D. J., King, D. L., Hodgins, D. C., Saunders, J. B., ... & Demetrovics, Z. (2020). Preventing problematic internet use during the COVID-19 pandemic: Consensus guidance. *Comprehensive psychiatry*, 100, 152180.
- Koppel, M., & Schler, J. (2006). The importance of neutral examples for learning sentiment. *Computational Intelligence*, 22(2), 100–109.
- Köksal, Ö. (2021, June). Enhancing Turkish sentiment analysis using pre-trained language models. In *2021 29th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU)* (pp. 1-4). IEEE.
- Liu, B., & Zhang, L. (2012). A survey of opinion mining and sentiment analysis. In *Mining Text Data*, 415-463
- Li, L., Mao, Y., Wang, Y., & Ma, Z. (2022). How has airport service quality changed in the context of COVID-19: A data-driven crowdsourcing approach based on sentiment analysis. *Journal of Air Transport Management*, 105, 102298.
- Mishra, D. N., & Panda, R. K. (2022). Decoding customer experiences in rail transport service: application of hybrid sentiment analysis. *Public Transport*, 1-30.
- Mittal, D., & Agrawal, S.R. (2022). Determining banking service attributes from online reviews: text mining and sentiment analysis. *International Journal of Bank Marketing*, (40) 3, 558-577.
- Novendri, R., Callista, A. S., Pratama, D. N., & Puspita, C. E. (2020). Sentiment analysis of YouTube movie trailer comments using naïve bayes. *Bulletin of Computer Science and Electrical Engineering*, 1(1), 26-32.
- Örs, F., & Tetik, S. (2010). Küreselleşen dünyada yeni yönetim paradigmaları: Değişim ve iletişim. *Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 19(3), 439- 456.
- Özkan, M. & Kar, G. (2022). Türkçe dilinde yazılan bilimsel metinlerin derin öğrenme tekniği uygulanarak çoklu sınıflandırılması. *Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi*, 10(2), 504- 519.
- Öztürk, A. (2021). COVID-19 pandemi sürecinde bilişim teknolojileri bağımlılığı. *Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 7(1), 195-219.
- Patwardhan, V., Takawane, G., Kelkar, N., Gaikwad, O., Saraf, R., & Sonawane, S. (2023, March). Analysing The Sentiments Of Marathi-English Code-Mixed Social Media Data Using Machine Learning Techniques. In *2023 International Conference on Emerging Smart Computing and Informatics (ESCI)* (pp. 1-5). IEEE.
- Porreca, A., Scozzari, F., & Di Nicola, M. (2020). Using text mining and sentiment analysis to analyse YouTube Italian videos concerning vaccination. *BMC Public Health*, 20(1), 1-9.
- Priego-Parra, B. A., Triana-Romero, A., Pinto-Gálvez, S. M., Ramos, C. D., Salas-Nolasco, O., Reyes, M. M., ... & Remes-Troche, J. M. (2020). Anxiety, depression, attitudes, and internet addiction during the initial phase of the 2019 coronavirus disease (COVID-19) epidemic: A cross-sectional study in México. *MedRxiv*, 2020-05.
- Rus, A. M. M., Annisa, R., & Surjandari, I. (2019, July). Measuring hotel service quality in borobudur temple using opinion mining. In *2019 16th International Conference on Service Systems and Service Management (ICSSSM)* (pp. 1-5). IEEE.
- Sahu, S., Kumar, R., MohdShafi, P., Shafi, J., Kim, S., & Ijaz, M. F. (2022). A hybrid recommendation system of upcoming movies using sentiment analysis of youtube trailer reviews. *Mathematics*, 10(9), 1568.
- Sezgin, M., & Karagöz, B. S. (2023). Turistik Destinasyon Tanıtımında Sosyal Medyanın Rolü: Göbeklitepe Örneği. *Alanya Akademik Bakış*, 7(3), 1161-1176.
- Susanti, A. R., Djatna, T., & Kusuma, W. A. (2017). Twitter's sentiment analysis on GSM services using Multinomial Naïve Bayes. *Telkomnika (Telecommunication Computing Electronics and Control)*, 15(3), 1354-1361.
- Şahinaslan, Ö., Dalyan, H., & Şahinaslan, E. (2022). Naive bayes sınıflandırıcısı kullanılarak youtube verileri üzerinden çok dilli duygu analizi. *Bilişim Teknolojileri Dergisi*, 15(2), 221-229.
- Taşkın, K., Cebeci, H. İ., & Karaşlan, E. (2022). Sanal pazar uygulamalarının kullanılabilirliğinin duygu analizi temelli değerlendirilmesi. *Premium e-Journal of Social Science (PEJOSS)*, 6(22), 332-341.
- Timisi, N. (2003). Yeni iletişim teknolojileri ve demokrasi. Ankara: Dost Kitabevi.
- Turan, U. N., Emre, İ. E., & Kıran, S. (2022). Metaverse İle İlgili Türkçe Dilindeki Çeşitli Sosyal Medya Platformu Verileri İle Duygu Analizi. *Journal of Information Systems and Management Research*, 4(2), 1-16.
- TÜİK (2023). Hanehalkı Bilişim Teknolojileri (BT) Kullanım Araştırması, 2023. [https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Hanehalki-Bilisim-Teknolojileri-\(BT\)-Kullanim-Arastirmasi-2023-49407](https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Hanehalki-Bilisim-Teknolojileri-(BT)-Kullanim-Arastirmasi-2023-49407) Erişim Tarihi: 19.12.2023

Yıldırım, A., & Yolcu, E. (2022). Sahte Ne Kadar Derin? Derin Sahte (Deepfake) Kavramının İzini Youtube Üzerinden Sürmek. *Elektronik Cumhuriyet İletişim Dergisi*, 4(1), 63-74.

We Are Social (2023). The Changing World of Digital in 2023. <https://wearesocial.com/uk/blog/2023/01/the-changing-world-of-digital-in-2023/> Erişim Tarihi: 19.12.2023

Wikipedia (2023). Youtube. <https://en.wikipedia.org/wiki/YouTube>. Erişim Tarihi: 19.12.2023

Zuo, W., Bai, W., Zhu, W., He, X., & Qiu, X. (2022). Changes in service quality of sharing accommodation: Evidence from airbnb. *Technology in Society*, 71, 102092.